

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA ECTS KREDIT-MODUL TIZIMIGA O'TILISHINING MUHIM JIHLATLARI

Ismadiyrov Komil Maxamadiyrovich
Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi,
Andijon davlat pedagogika instituti,
E-mail: anddupimanaviyat@mail.ru

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimi joriy etilishining muhim natijalari haqida fikr-mulohazalar bayon etilgan. ECTS kredit-modul tizimida oliy ta'lim muassasalarida talabalar uchun mehnat bozori talabidan kelib chiqib o'quv yuklamasi va o'quv dasturlarini tanlash imkoniyatlari berilishi yoritilgan. Shuningdek, kredit-modulli ta'limning an'anviy ta'lim tizimidan ahamiyatli jihatlari, kredit-modulning aynan ECTS turi dunyo bo'yicha eng maqbul variant sifatida mamlakatimiz oliy ta'lim tizimi uchun ahamiyati ochib berilgan. ECTS kredit-modul tizimini joriy etish orqali oliy ta'lim tizimida shaffoflikni ta'minlash, ta'lim sifatini oshirish, qog'ozbozlikka barham berilishi ya'ni, barcha jarayonlar elektron holatga o'tishiga xizmat qilishi xususidagi xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: Kredit, modul, ECTS, semestr, o'quv dasturi, tanlov fan, shaffoflik, reyting.

Аннотация: В данной статье описаны важные результаты внедрения кредитно-модульной системы в высших учебных заведениях. Система кредитных модулей ECTS предоставляет возможность студентам высших учебных заведений выбирать учебную нагрузку и программы обучения исходя из спроса рынка труда. Также раскрыты важные аспекты кредитно-модульного образования от традиционной системы образования, значение кредитного модуля типа ECTS как наиболее приемлемого в мире варианта для системы высшего образования нашей страны. Сделаны выводы, что введение кредитно-модульной системы ECTS обеспечит прозрачность в системе высшего образования, повысит качество образования, устранил бюрократическую волокиту, то есть послужит переводу всех процессов в электронное состояние.

Ключевые слова: Кредит, модуль, ECTS, семестр, учебная программа, факультативный предмет, прозрачность, рейтинг.

Abstract: This article describes the important results of the introduction of the credit-module system in higher education institutions. The ECTS credit-module system provides opportunities for students in higher education institutions to choose the study load and study programs based on the demand of the labor market. Also, the important aspects of the credit-module education from the traditional education

system, the importance of the ECTS type of credit-module as the most acceptable option in the world for the higher education system of our country are revealed. Conclusions have been given that by introducing the ECTS credit-module system, it will ensure transparency in the higher education system, increase the quality of education, eliminate red tape, that is, it will serve to transfer all processes to the electronic state.

Keywords: Credit, module, ECTS, semester, curriculum, elective subject, transparency, rating.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni” [1] mamlakatimiz oliy ta’lim tizimini mehnat bozori talablariga moslashtirish, ijtimoiy-iqtisodiy soha ehtiyojlari qondirish, ta’lim sifati va natijadorligiga erishish hamda xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga doir bir qator vazifalar belgilab berdi. Ushbu konsepsiyaga muvofiq mamlakatimizdagi oliy ta’lim muassasalari ECTS kredit-modul tizimiga bosqichma-bosqich o‘tishi rejalashtirilgan bo‘lib, 2030 yilgacha mamlakatimizda 85 foiz oliy ta’lim muassasalari bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o‘tishi rejalashtirilgan.

Bugungi globallashuv sharoitida ta’lim va fan islohotlari ijtimoiy va iqtisodiy muammolarning yechimini belgilab bermoqda. Kredit-modul tizimini joriy etilishi zamonaviy talab va andozalar asosida yangilash hamda kadrlar raqobatbardoshligini ta’minlash va rivojlantirishga xizmat qilmoqda. O‘zbekistonda ham oliy ta’lim tizimida ilg‘or standart va tizimlarni joriy etmasdan turib, oliy ta’lim tizimimizni - dunyoda tan olinishiga erishib bo‘lmazligi kredit-modul islohotlarini izchil davom ettirish muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatmoqda.

Ana’naviy ta’lim tizimidan farqli o‘laroq kredit-modul tizimiga o‘tilishi oliy ta’lim muassasalari uchun quyidagi muhim natijalarga erishish imkonini beradi:

1. O‘quv yuklamasining taqsimoti. Muayyan ta’lim yo‘nalishining o‘quv rejasiga muvofiq ECTS kredit-modul tizimida bir o‘quv yilida to‘plashi kerak bo‘lgan kreditlar miqdori belgilab qo‘yiladi. Bu bir semestr uchun 30 kredit va bir o‘quv yili uchun 60 kreditni tashkil qiladi. Shuningdek, talaba har bir kredit miqdoriga mos o‘quv yuklamasi miqdori ham aniq belgilangan bo‘lib, bu 25-30 soat tashkil etadi.

ECTS kredit-modul tizimida barcha oliy ta’lim muassasalarida talabalarning o‘quv yili yoki bir semestrda o‘quv yuklamasi bir xil bo‘ladi. Aynan ushbu bir xillik o‘quv dasturlaridagi barqarorlik va o‘ziga hos muvozanatga olib keladi. Natijada talabalarga asosan mutaxassislik fanlarini o‘qitishga urg‘u beriladi, birinchi

semestrda 7-8 ta, ikkinchi semestrda 10 ta fanni o‘qishga oliy ta’lim muassasi majburlay olmaydi. Kredit-modul tizimida kreditlarning semestrlardagi fanlar bo‘yicha o‘rtacha taqsimoti 5-6 ta fanni tashkil etib, talaba bir semestrda ko‘pi bilan 6 ta fan o‘rganadi. Semestr davomida o‘rganishi zarur bo‘lgan fanlarning soni amaldagidan ko‘ra ancha qisqarishini anglatmaydi balki, kelajakda raqobatbardosh mutaxassis bo‘lishi uchun eng zarur bilim va ko‘nikmalarni egallashini anglatadi. Kredit-modul tizimi ta’lim va o‘quv dasturlariga me’yorni olib kirishi bilan bira qatorda ta’lim sifatini ta’minlashga ham xizmat qiladi ya’ni, ta’limni tashkil etishda son ko‘rsatkichidan sifat ko‘rsatkichiga o‘tishini ta’minlaydi. Fanlar sonining kam bo‘lishi talabalar uchun shu kam sonli fanlarni yanada chuqurroq va har tomonlama o‘rganishlariga, raqobatbardoshligini oshirishga imkoniyat yaratadi.

2. Tanlov fanlar – fanlarni tanlash imkoniyati. Talabalrad kelajakda o‘zi tanlagan soha bo‘yicha ishlashga ishtiyoq ortib borishi bilan yildan yilga mutaxassislik fanlarni chuqurroq o‘rganishga ehtiyoj ham ortadi. Talaba ham mutaxassis sifatida shakllanib boradi, o‘quv dasturidagi ayrim mutaxassislik fanlarning ahamiyati ortib boradi.

Kredit-modul tizimida o‘quv dasturiga tanlov fanlarining kiritilishi talaba uchun juda muhim kompetensiya hisoblanadi. Talabalar o‘qishning dastlabki semestrlarida umumkasbiy fanlarni o‘zlashtirganlaridan so‘ng o‘z sohasi bo‘yicha maxsus fanlarni o‘z qiziqishlaridan kelib chiqib mutaxassislik fanlarini o‘zlari tanlash imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Talaba kursdan kursga o‘tgani sari mutaxassis sifatida shakllanib, unda mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati ham shakllanib boradi. Tabiiyki bunday sharoitda tanlov fanlari soni ham kursdan kursga ko‘payib borishi zarur bo‘ladi. OTMlar esa asta-sekinlik bilan talabalarga o‘z fakultetlaridan tashqarida, ya’ni boshqa fakultetlardan ham tanlov fanlari olishga imkoniyat yaratishlari zarur.

Fanlarni tanlash amaliyoti talabalarga o‘zlari xohlagan yo‘nalish bo‘yicha chuqurroq bilim olishlariga imkoniyat yaratishi bilan birga OTM o‘quv dasturidagi fanlar tarkibini saralanib, mehnat bozori talablariga moslashishga xizmat qiladi. “Tanlov fanlar oliy o‘quv yurtining barcha yo‘nalish va mutaxassisliklari bo‘yicha tuziladi va kelgusida kasbiy faoliyat turlari hamda va mutaxassisning har tomonlama yetuk kadr bo‘lib shakllanishi uchun zarur bo‘lgan fanlarni o‘zida qamrab oladi. Tanlov fanlarida ta’lim dasturidagi barcha tanlov fanlarining qisqa mazmuni keltiriladi” [2, 60 b].

Tanlov fanlar amaliyoti ta’lim sifatiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatuvchi omillardan biri bo‘lib, bunda o‘qituvchi uning fani o‘ziga yetarli miqdorda talabalarni jalb qila olishi uchun doimiy ravishda o‘z ustida ishlashi, fanning talabalar uchun

ahamiyatini saqlab qolish uchun darslar sifatini doimiy ravishda yaxshilab borishi zarur bo‘ladi. Aks holda ushbu fan o‘quv dasturidan chiqib ketishi va o‘qituvchi o‘z ishini yo‘qotib qo‘yishi mumkin bo‘ladi. Bu jarayon darslar sifati yaxshilanishiga ham xizmat qiladi.

3. O‘quv dasturlarida fanlarning saralanishi. “Kredit-modul tizimi dunyoning ko‘plab ilg‘or va rivojlangan mamlakatlarining ta‘lim tizimida joriy etilgan bo‘lib, turli davlatlarda o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Kredit-modul tizimining maqsadga muvofiq ekanligi uning dunyoning rivojlangan mamlakatlari ta‘lim tizimiga joriy etilganligidan ham ko‘rinib turibdi. Ushbu tizimda ta‘lim dasturlarning talabalarda mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilishi ularda ijodiy faollikni va bilim olishga intilishni, adabiyotlar va turli axborot manbalaridan mustaqil foydalanish ko‘nikmasini, ma‘lumotlarni tahlil qilish va keraklilarini saralab olish malakasini shakllantiradi. Bu esa ta‘lim sifati va samaradorligining oshirishdagi muhim faktorlardan biridir” [3, 8 b].

An‘anviy ta‘lim tizimida oliy ta‘lim o‘quv dasturlarida talabaning mutaxassisligiga to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqasi bo‘lmagan fanlar kiritilar edi. Xususan, aksariyat oliy ta‘lim muassasalarida talabalarining mutaxassisligiga to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqasi bo‘lmagan jismoniy tarbiya, dinshunoslik, etika, estetika va shunga o‘xshash boshqa fanlar o‘qitilgan. OTM o‘qish dasturlarini umumiy, mutaxassislikka to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqasi bo‘lmagan, o‘zini takrorlovchi fanlar bilan to‘ldirilishi talabaning oltinga teng vaqtidan samarali foydalana olmasligiga olib kelmoqda.

“Har bir mutaxassislik uchun kasbiy tayyorgarlikni chuqurlashtiradigan fanlarga kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo‘naltirilmagan umumnazariy xarakterga ega fanlarga nisbatan ko‘proq kredit berilishi lozim. Tabiiyki, fan qanchalik ahamiyatli bo‘lsa, u talaba uchun bajarilayotgan o‘quv yuklamasi xilma-xil va yanada samarali bo‘lishini ta‘minlashi lozim” [4, 17 b].

4. Bakalavr va magistratura dasturlariga shaffoflik kirishi. Kredit-modul tizimida talabalarga bakalavr yoki magistratura dasturlarining maqsadlari, unda o‘rganiladigan fanlar, dastur davomida qanday bilim, ko‘nikma va mahoratga ega bo‘lishlari haqida yetarlicha ma‘lumot berilishi talab etiladi. Kredit-modul tizimi mehnat bozori talablaridan kelib chiqib mutaxassis tayyorlashni taqozo etar ekan, OTMlar o‘zlarining har bir bakalavr va magistratura dasturning maqsadlarini shaffofligini ta‘minlaydi. Zero, abituriyent yoki talaba keljakda aynan qanday mutaxassis bo‘lib chiqishini oldindan bilib oladi.

Fan dasturidan ko‘zlangan maqsad juda oddiy – OTMlarda dars jarayonlarini shaffof, maqsadli va reja asosida tashkil etishga erishish. Agar o‘qituvchi o‘z fani

maqsadlarini oldindan aniq belgilab olsa, u semestr davomida barcha ta'lim harakatlarini mana shu maqsadlarga erishishga qaratadi. Imtihonlar ham talabalarning shu ko'zlangan maqsadlarga erishgan-erishmaganini tekshirishga qaratiladi. Agar fanning maqsadlari belgilanmasa yoki u talabaning mutaxassis sifatida shakllanishiga xizmat qilmasa, ushbu fan o'quv dasturida qolishi to'g'ri emas. Lekin ushbu amaliyot OTM tomonidan o'qituvchilar ustidan nazoratni haddan tashqari kuchaytirib yuborishiga, o'qituvchilarni shu bahona jazolashga va qog'ozbozlikka ham olib kelmasligi kerak.

Hozirda mamlakatimizdagi aksariyat OTMlarda talabalar semestr boshida darslar boshlanishi arafasida faqat o'sha semestrda o'tiladigan fanlarning nomi, ularni o'qitadigan o'qituvchilar ismlari, darslar qaysi payt qaysi xonalarda o'tishi haqida ma'lumotga ega bo'ladilar, xolos. Talabalarga ushbu fanlarning maqsadlari, ularni talaba mutaxassis bo'lib yetishishida tutgan o'rni, talaba ushbu fanlar orqali qanday bilim, ko'nikma va mahoratlarga ega bo'lishi kutilayotgani haqida ma'lumot deyarli berilmaydi. Chunki amaliyotda universitet fanlari haqidagi bunday ma'lumotlar talabalarga tizimli, yaxlit va shaffof tarzda taqdim etilmaydi.

5. O'quv mashg'ulotlarini shaffof tarzda tashkil etish. Kredit-modul tizimida OTMning har bir o'qituvchisi o'zining har bir fani bo'yicha 4-5 varaqli fan dasturiga ega bo'lishi va uni semestr boshida talabalarga taqdim etishi kerak bo'ladi. Fan dasturi o'z ichida ushbu fanning maqsadlari, uning o'quv dasturida tutgan o'rni, talabaning kelajakdagi kasbiy faoliyati uchun ahamiyati, talabalar ushbu fanni o'rganish natijasida nimalar qila olishi, ushbu fan bo'yicha semestr davomida o'rganiladigan mavzular ro'yxati, talabalar foydalanishi zarur va mumkin bo'lgan adabiyotlar ro'yxati, baholash mezonlari haqidagi ma'lumotlarni qamrab oladi. Agar fan tanlanadigan fan bo'lsa, talaba uchun bunday ma'lumotlarning ahamiyati yanada ortadi. Talaba, yuqorida aytilganidek, fanni tanlash yoki tanlamaslik bo'yicha qarorga kelishi uchun fanning nomini yoki uni o'qitadigan o'qituvchining ismini bilishining o'zigina kifoya qilmaydi. Talaba bunday qarorga kelishi uchun fan bo'yicha yetarli ma'lumotga ega bo'lishi kerak.

Kredit-modul tizimiga o'tishdan maqsad – mamlakatimizdagi oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonlarini xalqaro standartlar asosida tashkil etish hamda O'zbekistonning jahon ta'lim makoniga integratsiyasini kengaytirish. Shuningdek, xalqaro reytinglarda qatnashish imkoniyatlari kengayadi. “Bugungi kundagi eng katta muammolardan biri oliy ta'limning butun dunyo bo'ylab taklif etilayotgan minglab dasturlari bilan shaffoflik va taqqoslanuvchanlikni ta'minlashdir. Globallashtirilgan

dunyoda talabalar ko‘proq harakatchan; yuqori malakali ishchilar ham shunday. Bunday shaffoflikni qanday o‘rnatish mumkin? Boloniya jarayoni Yevropa mamlakatlari bo‘ylab yanada uyg‘unlashgan oliy ta‘lim tizimini rivojlantirish yo‘lidagi muhim qadamdir. U umumiy darajalar tuzilmasini, akademik kreditlar bo‘yicha umumiy tizimni, sifatni ta‘minlashni, talabalarning harakatchanligini rag‘batlantirishni va hokazolarni joriy etishni nazarda tutadi” [5].

Talabalar uchun boshqa mamlakatlardagi oliygohlar bilan kredit mobillik asosida akademik almashinuv, qo‘shma diplom dasturlari va o‘qishni ko‘chirish jarayonlarida ishtirok etish hamda o‘qituvchilar almashinuvini kengroq yo‘lga qo‘yish mumkin. Kredit-modulning aynan ECTS turiga o‘tilishiga sabab esa, bu dunyo bo‘yicha eng maqbul variant va shuningdek, O‘zbekistonga qo‘shni davlatlar ham shu tizimdan foydalanadi.

Mamlakatimiz OTMLari kredit-modul tizimiga o‘tishi bu muayyan miqdordagi kreditlarni yil, semestr va fanlar bo‘yicha taqsimlab qo‘yishning o‘zidan iborat emas. Agar kredit-modul tizimi to‘g‘ri va to‘liq joriy etilsa, u mamlakatimiz oliy ta‘lim tizimida juda katta ijobiy o‘zgarishlar yuz berishini kutsak bo‘ladi. Xususan, mamlakatimiz oliy ta‘lim tizimiga ta‘limning jahon tan olgan mukammal o‘lchov birligining olib kirilishiga, OTMLar o‘quv dasturlarida muvozanat va me‘yor paydo bo‘lishiga, OTMLarda o‘qish jarayonining shaffoflashishiga, o‘quv dasturlari iqtisodiyot, mehnat bozori va talabalar ehtiyojlari asosida shakllanishiga, darslarning sifati yaxshilanishiga va nihoyat har bir talaba ma‘lum ma‘noda o‘zining mustaqil o‘quv dasturiga ega bo‘lishiga xizmat qiladi. Shuningdek, dunyo tan olgan amaliyot – talaba mehnat bozori talabidan kelib chiqib, kelgusida qaysi sohada ishlashiga qarab, o‘zi fan tanlash huquqiga, o‘qitilayotgan fan bo‘yicha ham o‘qituvchini o‘zi tanlash huquqiga ega bo‘ladi va oliy ta‘lim muassasasi bunga sharoit yaratib berishi shart bo‘ladi. Kredit-modul tizimiga o‘tilishi tom manoda shaffoflikni ta‘minlashga xizmat qiladi. Ya‘ni, kredit-modul tizimiga o‘tganda, barcha jarayonlar elektron holatga keltiriladi. Qog‘oz ko‘rinishidagi reyting daftarchasi va talabalarning qayd varaqasi, jurnallar, o‘qituvchilar ish rejasi – hammasi bekor qilinadi. Elektron tizimda belgilangan muddat o‘tgach, bahoni o‘zgartirishga o‘qituvchida imkoniyat qolmaydi. Baho qandaydir sabab bilan o‘zgartirilsa ham, uni kim, qachon va qanday o‘zgartirgani tegishli dasturda ko‘rinib turadi. Bu bilan eng avvalo, korrupsiyaviy holatlar bartaraf etiladi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/3107036>
2. B.SH.Usmonov, R.A.Xabibullaev. Oliy o‘quv yurtlarida o‘quv jarayonini kredit-modul tizimida tashkil qilish. O‘quv qo‘llanma. T.: «Tafakkur» nashriyoti: 2020 y. 60-bet.
3. Maxmonov U.A. Oliy ta’limda kredit-modul tizimining joriy etilishi va imkoniyatlari. - ZAMONAVIY TA’LIM / SOVREMENNOYE OBRAZOVANIYE 1/2021, 8-bet. (98 bet)
4. M.Esanov. Oliy ta’limni kredit-modul asosida tashkil etish metodikasi. metodik qo‘llanma – Toshkent: “Sano-Standart”, 2023 y. 17-b.
5. David Crosier, Teodora Parveva. Boloniya jarayoni: Uning Evropada va undan tashqarida oliy ta’lim rivojlanishiga ta’siri. Parij: “YuNESKO: Ta’limni rejalashtirish xalqaro instituti”. 2013-yil.